

PEKIN KARAMINING YANGI “BILLUR” NAVINI YARATISH

Karimov Jamshid Ochilovich

Toshkent davlat agrar universiteti “Sabzavotchilik va issiqxona xo‘jaligini tashkil etish”
kafedrası assistanti, q.x.f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208217>

Annotatsiya. Maqolada seleksiyaning tanlash usulidan foydalanib pekin karamining ertagi muddatga mos bo‘lgan “Billur” navining yaratilishi bo‘yicha yoritilib o‘tilgan. Bundan tashqari andoza “Xibinskaya” naviga nisbatan dastlabki sinovlarda qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘yicha ustunligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: nav, duragay, karam boshi, hosildorlik, nav namunalari, barg, barg yuzasi, karam vazni.

Kirish

Ma‘lumki axolining 60% ini qishloqda yashovchilar tashkil etadi va shu sababli ham, mamlakatni rivojlantirishda Respublika agrar sektori muxim sotsial – iqtisodiy rol o‘ynaydi. Agrar sektor oziq – ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishining 90 % ini, 70 % tovar aylanishini, hamda mexnatga yaroqli axolining 40 % ini ta‘minlaydi.

O‘zbekistonning tabiiy – iqlim sharoiti va uning unumdor yer maydonlari yil davomida sabzavotchilikdan bir necha marta hosil olishni ta‘minlay oladigan imkoniyatlariga ega. Sabzavot ekinlarining hosildorligi ekiladigan urug‘likning navi, hamda xo‘jalik nuqtai nazaridan yaroqlilik sifatiga bog‘liq. Sabzavot ekinlarini har qanday yaxshi navi, to‘xtovsiz takroriy ko‘paytirilishi natijasida, o‘zini yuqori hosildorligini, morfologik belgilarini, biologik xususiyatlarini asta sekin yo‘qotib boradi. Sabzavot ekinlari navdorligini saqlab turish uchun yuqori reproduksiya (superelita, elita) urug‘larini (yakka) tanlash usuli bilan doimo yangilab turish lozim.

Sabzavot va poliz ekinlari urug‘chiligi tizimi. Sabzavot va poliz ekinlarining deyarli hammasi chetdan changlanib urug tugadi, shu sababli ularning navdor urug‘lari o‘zga navlardan masofa bilan ihotalangan maydonlarda yetishtiriladi. Bunday navlararo oraliq masofalarning uzoq yaqinligi ekin turiga qarab 50 m dan 2000 m gacha (karam, sabzi) bo‘ladi. Ikki yillik sabzavot ekinlarining navlari birinchi yilda bir biridan masofa orqali ihotalanmaydi. Urug‘lik maydonlarda nav tozalash ishlari olib boriladi. Urug‘lik mevalar to‘liq, pisha boshlagandan so‘ng dala aprobatsiyasi o‘tkaziladi.

2015-2016 yillar davomida kompleks belgilari bo‘yicha tanlab olingan k-244 «Chee-Hoo» (Yaponiya) namunasi ustida tadqiqotlar davom ettirildi va masofaviy himoyalangan hududda ekilib, karam barglarining shakli, rangi va boshqa belgilari bo‘yicha tanlov o‘tkazildi. Asosiy xo‘jalik belgilari bo‘yicha bir xillikka ega bo‘lgan toza tizmalar ajratib olindi.

Ushbu k-244 «Chee-Hoo» (Yaponiya) namunasi seleksiyaga jalb etildi va tadqiqot ishlari davom ettirildi.

Pekin karamining 2015 yil k-244 «Chee-Hoo» Yaponiya namunasining 50 ta elita o‘simliklari tanlab qoldirildi va qolganlari iste‘molga yo‘naltirildi. Tanlab olingan sog‘lom, bir xil balandlikka 23-24 sm va barg soni 22-26 ta bo‘lgan 50 ta o‘simliklarning urug‘lari alohida–alohida mato qopchalarga yig‘ib olindi va yanchib o‘simlik qoldiqlaridan tozalandi. Pekin karamining ona o‘simligi (1-rasm).

1-rasm. K- k-244 «Chee-Hoo» namunasining gulpoyasi

2016 yil ertagi ekish muddatda tanlab olingan 50 ta o‘simliklarning urug‘lari alohida – alohida 50 tajriba bo‘lmachalariga ekildi.

O‘suv davri davomida ikki marta chopiq o‘tkazildi, ikki marta o‘g‘it berildi va to‘rt marta qatorlab sug‘orildi. Har bir bo‘lmada 70x30 sm qalinlikda 50 donadan o‘simlik qoldirildi. Ushbu 50 ta tajriba bo‘lmachalardan bir vaqtda pishib yetilgan, morfologik belgilari bo‘yicha bir xil bo‘lgan 18 ta (№3, №6, №8, №10, №12, №14, №17, №20, №23, №25, №29, №32, №36, №38, №40, №44, №46, №48,) sog‘lom morfologik bir xil o‘simliklar tanlab olindi va urug‘liklar fiziologik pishib yetilganda bitta qopchaga yig‘ib olindi.

Ushbu tanlash asosida tanlab olingan 18 ta o‘simliklarning barg uzunligi bo‘yida 24 sm, bitta o‘simlikdagi barglar soni 21-26 donagacha, barg bandining uzunligi 11-13 sm, barg yuzasining eni 11-15 sm bo‘ldi va karambosh vazni o‘rtacha 0,70-1,1 kg ni tashkil etdi.

1-jadval

Pekin karamining k-244 Chee-Hoo namunasidan yakka tanlash asosida ajratib olingan o‘simliklarning morfologik belgilari (2016 y.)

O‘simliklar	Bargning uzunligi, sm	Bitta o‘simlikdagi barglar soni, dona	Barg bandining uzunligi, sm	Barg yuzasining eni, sm	Karambosh vazni, kg
Chee-Hoo -3	24	22	11	12	0,75
Chee-Hoo -6	24	26	12	13	0,88
Chee-Hoo -8	24	23	13	12	0,90
Chee-Hoo -10	24	22	12	11	0,70
Chee-Hoo -12	24	24	12	12	0,90
Chee-Hoo -14	24	24	12	13	0,80
Chee-Hoo -17	24	24	11	15	1,0
Chee-Hoo -20	24	26	12	14	0,95

Chee-Hoo -23	24	24	12	14	1,0
Chee-Hoo -25	24	22	11	14	0,80
Chee-Hoo -29	24	26	13	13	0,90
Chee-Hoo -32	24	24	13	13	0,90
Chee-Hoo -36	24	23	13	14	0,90
Chee-Hoo -38	24	24	13	13	0,90
Chee-Hoo -40	24	21	12	14	0,85
Chee-Hoo -44	24	23	12	14	0,88
Chee-Hoo -46	24	25	12	11	0,86
Chee-Hoo -48	24	26	11	12	0,80

2017 yil ushbu urug‘lar ko‘paytirish uchun ekildi va o‘sov davri davomida ikki marta nav tozalash ishlari amalga oshirildi. Urug‘lar to‘liq fiziologik pishib yetilganda (140-150 kun) bitta idishga yig‘ib olindi va urug‘ yetishtirilgan sana, hudud yorliqqa yozib qo‘yildi.

Pekin karamining k-244 Chee-Hoo namuna asosida qimmatli xo‘jalik xususiyatlar majmuasiga ega bo‘lgan barqaror toza liniya yaratildi va “Billur” deb nom berildi.

Pekin karamining mahalliy “Xibinskaya”, istiqbolli deb topilgan k-244 Chee-Hoo namunasi va yangi “Billur” navlarining qimmatli xo‘jalik belgilariga to‘xtalib o‘tamiz.

Asosiy xo‘jalik belgilari bo‘yicha bir xillikka ega bo‘lgan toza tizma ajratib olindi. “Xibinskaya” navdan boshlang‘ich manba k-244 «Chee-Hoo» va Billur navi karamboshining o‘rtacha vazni, hosildorlik va karamboshlarining shakli, rangi deyarli bir xilligi kuzatildi (2-jadval).

2-jadval.

Pekin karamining andoza “Xibinskaya”, istiqbolli k-244 «Chee-Hoo» namuna va yangi yaratilgan “Billur” navining qimmatli xo‘jalik belgilari (2015-2017 y.y.)

Namuna nomi	Karam boshlari shakllana boshla guncha, o‘tgan davr, kun	Karam boshlarni shakl lanish davomiy ligi, kun	Birinchi terim gacha bo‘lgan davr, kun	O‘sov davri, kun	Karam bosh vazni, kg.	Umumiy hosil dorligi, t/ga.	Tovar bop hosil dorlik, %.
Xibinskaya, st.	53	42	95	103	0,55	24,7	80,2
k-244 Chee-Hoo	51	39	90	102	0,70	39,5	85,2
Billur	49	38	87	96	0,85	40,2	88,2

2015-2017 yillarda o‘tkazilgan fenologik kuzatishlarda pekin karamini yangi yaratilgan Billur navida karamboshlari 49 kunda shakllana boshlagan bo‘lsa, andoza Xibinskaya navida 53 kun, k-244 «Chee-Hoo» namunada esa bu ko‘rsatkich 51 kun o‘tgach sodir bo‘lganligi aniqlandi.

Billur navi andoza Xibinskaya naviga nisbatan 4 kun oldin karamboshlarining shakllanishi kuzatilgan bo‘lsa k-244 «Chee-Hoo» namunada esa 3 kun oldin bo‘lganligi ko‘zatildi. k-244 «Chee-Hoo» namuna va Billur navida yetilgan karamboshlarning birini terim 96-102 kunda birinchi mahsulot olindi.

Xibinskaya navi 103 kunda birinchi hosilini berdi. k-244 «Chee-Hoo» namuna va Billur navi andoza navga nisbatan ertapisharligi aniqlandi.

Karamboshlarini shakllanish davomiyligi Xibinskaya navida 42 kun davom etishi kuzatildi, k-244 «Chee-Hoo» namunada esa 39 kun bo‘ldi.

Bu ko‘rsatkich yangi Billur navida 38 kunda texnik yetilishi kuzatildi. Pekin karamining sinalgan nav namunalarining o‘sov davri ko‘chat ekilgandan so‘ng 102-103 kun davom etganligi, bunda O‘zbekistonning Billur navi qisqa 96 kunlik o‘sov davriga ega bo‘lganligini ko‘rsatdi.

Andoza Xibinskaya navi va k-244 «Chee-Hoo» namunadan 6-7 kunga o‘sov davri qisqaligi aniqlandi.

Pekin karamining andoza “Xibinskaya”, istiqbollik k-244 «Chee-Hoo» namuna va yangi yaratilgan “Billur” navining asosiy morfologik belgilari aniqlandi.

Jumladan, andoza Xibinskaya navida tashqi barglarning maksimal kengligi tor bo‘lgan bo‘lsa, k-244 Chee-Hoo namunasida esa o‘rta kenglikda. Tashqi barglarning shakli (o‘rim-yig‘im yetukligiga qadar) tor tuxum shaklda bo‘lgan bo‘lsa, k-244 Chee-Hoo namunasida esa keng ko‘lamli tuxumsimon, tashqi bargi cho‘qqisi Kesilgan shaklda. Bu ko‘rsatkich k-244 Chee-Hoo namunasida yumaloq shaklda.

k-244 Chee-Hoo namunasida tashqi bargning uzunligi o‘rtacha uzun bo‘lgan bo‘lsa, yangi Billur navda esa uzun bo‘lganligi aniqlandi.

3-jadval.

Pekin karamining andoza “Xibinskaya”, istiqbollik k-244 «Chee-Hoo» namuna va yangi yaratilgan “Billur” navining asosiy morfologik belgilari

Ko‘rsatkichi (belgisi)	Billur navini ifodalovchi belgisi	Analogik andoza Xibinskaya navini ifodalovchi belgisi	k-244 Chee-Hoo namunasini ifodalovchi belgisi
Tashqi barg: maksimal kengligi	o‘rta kenglikda	tor	o‘rta kenglikda
Tashqi bargi: shakl (o‘rim-yig‘im yetukligiga qadar)	keng ko‘lamli tuxumsimon	tor tuxum shaklidagi	keng ko‘lamli tuxumsimon
Tashqi bargi: cho‘qqisi	yumaloq	kesilgan	yumaloq
Tashqi bargi: rangi	yashl	sariq-yashil	yashl
Faqat yashil tashqi barglari bo‘lgan navlar: yashil rangning intensivligi	o‘rtacha	yorqin	o‘rtacha

Tashqi bargi: antotsiyanin rangi	to‘q yashil	o‘rtacha	to‘q yashil
Tashqi bargi: uzunlamasining kesim profili (bargining poydevoridan tashqari)	Qavariq	Yassi	qavariq
Tashqi bargi: chekkasining to‘lqinsimonliligi	o‘rtacha	Kuchli	o‘rtacha
Tashqi barg: o‘rta uzunlikdagi	Uzun	Uzun	o‘rtacha uzun
Tashqi barg: o‘rta qovurg‘aning kengligi (tayanchda)	keng	Tor	o‘rta keng
Tashqi barg: o‘rta qovurg‘a rangi	oq	och yashil	oq
Karam boshi: past	baland	past	o‘rtacha baland
Karam boshi: maksimal kengligi	keng	tor	o‘rta keng

Tashqi bargning qovurg‘a kengligi k-244 Chee-Hoo namunasida o‘rta keng, Billur navda esa keng. Karam boshining uzunligi k-244 Chee-Hoo namunasida o‘rtacha uzun, Billur navda uzun, karamboshining maksimal kengligi k-244 Chee-Hoo namunada o‘rta keng bo‘lgan bo‘lsa yangi Billur navda keng bo‘lganligi aniqlandi.

2017-2019 yillar davomida elita o‘simlik, ya’ni pekin karamning yangi Billur navni konkurs nav sinovi «Xibinskaya» andoza navi bilan taqqoslab o‘rganildi. O‘rganish asosida olingan ma’lumotlar tahlil qilindi.

Dastlabki nav sinovi. 2017-2019 yillar davomida Pekin karamning yangi “Billur” nav uchun dastlabki nav sinovi amalga oshirildi. Xibinskaya andoza navi bilan taqqoslab o‘rganildi. Pekin karamining yangi “Billur” va andoza “Xibinskaya” navlarining 30 kunlik ko‘chatlari yanvar oyining uchinchi dekadasi shaffof plyonka ostiga ekildi.

4-jadval

Pekin karamini “Billur” navining dastlabki nav sinovi natijalari (2017-2019)

Namuna nomi	Karamboshlari shakllana boshlaguncha, o‘tgan davr, kun	Karam boshlar ni shakllanish davomiyligi, kun	Birinchi terim gacha bo‘lgan davr, kun	O‘suv davri, kun	Karam bosh vazni, kg.	Umumiy hosil dorligi, t/ga.	Tovar bop hosil dorlik, %.
Xibinskaya, st.	53	42	95	103	0,55	24,7	80,2
Billur	49	38	87	96	0,85	40,2	88,2

O‘tkazilgan fenologik kuzatuvlar jarayonida yangi yaratilgan Billur navi andoza naviga nisbatan karamboshlari 4 kun oldin shakllana boshlashi, karamboshlarining shakllanish davomiyligi 4-5 kunga qisqaligi, birinchi terimgacha bo‘lgan davr 8 kunga erta hosil yetilganligi hamda o‘suv davri 7 kunga qisqaligi va yangi yaratilgan nav andoza navga nisbatan erdapisharligi qayd etildi.

Billur navidan o‘rtacha gektardan olingan tovarbop hosil 35,4 tonnani tashkil etib, andoza naviga nisbatan 15,6 tonna yuqori hosildorlikka erishildi.

Xulosalar

Billur navi andoza naviga nisbatan karamboshlari 4 kun oldin shakllana boshlashi, karam boshlarining shakllanish davomiyligi 4-5 kunga qisqaligi hamda o‘svuv davri 7 kunga qisqaligi va yangi yaratilgan nav andoza navga nisbatan ertapisharligi qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asatov S. H. et al. Agro-climatic conditions of Uzbekistan and their compliance with the requirements of Chinese kale //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 244. – S. 02023.
2. Holmamatovich K. U. et al. The technology of growing peking cabbage in various planting schemes in uzbekistan //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – T. 24. – №. 1. – S. 1605-1610.
3. Holmamatovich K. U. et al. THE PERIODS OF PLANTING OF SEEDS OF PEKING CABBAGE AS REPEATED CULTURE IN UZBEKISTAN //Problems and solutions of advanced scientific research. – 2019. – T. 1. – №. 1. – S. 18-22.
4. Kholmamatovich K. U. et al. Selection of Fruitful Varieties of Peking Cabbage //INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE. – 2022. – T. 1. – №. 3. – S. 20-23.
5. Holmamatovich K. U. et al. TECHNOLOGY FOR GROWING PEKING CABBAGE FROM SEEDLINGS IN A REPEATED PERIOD //“ ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. – 2021. – S. 37-41.
6. Xolmamatovich X. U., Baxtiyarovna I. F. SELECTION OF HIGH-YIELDING, EARLY-RIPENING VARIETIES OF CHINESE CABBAGE IN VEGETABLE CROPS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 10. – S. 289-295.
7. V.I. Zuev, H.C. Buriev, O.Kodirkhuzhaev, B.B. Azimov. Textbook "Potato growing". Tashkent., "Science and Technology", 2018. At 10-23.
8. Xurramov U. X. i dr. Rezultaty Sortoispytaniya Pekinskoy Kapusty Pri Povtornom Sroke Posadki V Uzbekistane //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – T. 3. – №. 10. – S. 115-120.
9. Xurramov U. X., Topilov X. A., Ro‘zimatov A. Z. Pochvenno-Klimaticheskie Usloviya Uzbekistana I Sootvetstvie Ix Trebovaniyam Kitayskoy Listovoy Kapusty //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – T. 3. – №. 10. – S. 102-109.
10. Holmamatovich K. U. Technology of cultivation of peking cabbage in various schemes //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – T. 7. – №. 9. – S. 418-424.